

L'immunothérapie cellulaire adoptive arrive en Suisse

De nouveaux ou-TIL-s pour combattre le cancer

Sara Colomer-Lahiguera, Patricia Debarge, Andrea Serena, Lionel Trueb, Manuela Eicher, George Coukos

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) accueillera prochainement les premières études cliniques de phase précoce avec une thérapie cellulaire par transfert adoptif à base de lymphocytes T infiltrant la tumeur (TIL-ACT). Le CHUV se situe ainsi comme le premier en Suisse, à utiliser ce type de thérapie expérimentale. Cet article présente quelques notions sur cette approche et l'implication de sa mise en œuvre pour les équipes soignantes.

De plus en plus présente dans la pratique clinique, l'immunothérapie émerge aujourd'hui comme un pilier thérapeutique supplémentaire en oncologie. A la différence de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou la chirurgie, où un agent externe est utilisé pour éliminer la tumeur, l'immunothérapie utilise le système immunitaire du patient pour qu'il s'attaque aux cellules malignes.

Les immunothérapies peuvent être classées dans des approches actives ou passives en fonction de leur capacité à engager le système immunitaire de l'individu. Ainsi, les inhibiteurs de point de contrôle ou les vaccins anticancéreux constituent des exemples d'immunothérapie active.

« Ils exercent leur effet anticancéreux en activant le système immunitaire propre du patient. »

Inversement, l'utilisation d'anticorps monoclonaux visant directement les cellules tumorales ou le transfert adoptif de lymphocytes T (ACT, Adoptive Cell Therapy) représentent une approche passive, puisque ces traitements sont dotés d'une activité anti-néoplasique par eux-mêmes. Une revue extensive à ce sujet peut être trouvée dans Galluzzi et al., 2014.

Il existe différentes sortes d'ACT, tel que l'ACT basé sur les lymphocytes naturels infiltrant la tumeur (TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes), l'ACT avec des lymphocytes modifiés génétiquement avec des nou-

veaux récepteurs qui peuvent être des récepteurs naturels des cellules T (TCR, T Cell Receptors), ou des récepteurs artificiels tels que les récepteurs chimeriques antigéniques (CAR, Chimeric Antigen Receptor) des cellules T. Ces derniers sont de loin les plus avancés dans le développement clinique. Deux thérapies CAR-T ont reçu l'approbation en 2017 de la Food and Drug Administration (FDA) aux USA, l'une pour le traitement des enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (ALL) et l'autre pour les adultes atteints de lymphome à cellules B avancé.

La thérapie cellulaire adoptive à base de lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL-ACT)

Les premiers résultats prometteurs avec la thérapie TIL-ACT ont été rapportés pour des patients souffrant de mélanome métastatique réfractaire aux traitements standards, montrant à 5 ans une réponse complète chez 22% des patients et un taux de survie globale de 29% (Rosenberg et al., 2011). Bien que déjà décrite en 1988 par le chirurgien Steven Rosenberg (Rosenberg et al., 1988), la TIL-ACT reste à ce jour expérimentale. L'une des raisons en est la complexité de sa mise en œuvre, qui nécessite une infrastructure permettant l'isolement et la multiplication des cellules T et leur administration aux patients, ce qui la limite à une poignée de centres dans le monde.

La présence et la fonction de cellules du système immunitaire au sein de la tumeur est l'objet de nombreuses recherches. Par exemple, la présence de certaines cellules immunitaires avec une prédisposition inhibitrice, semble jouer un rôle majeur en diminuant la réponse immunitaire anti-tumorale, favorisant ainsi l'évasion et la croissance des cellules cancéreuses. D'autre part, le nombre de lymphocytes T infiltrant la tumeur est une valeur pronostique dans plusieurs types de cancer (Barnes & Amir, 2017).

Des thérapies comme l'ACT visent donc à administrer un grand nombre de lymphocytes spécifiques au patient. Dans le cas de la TIL-ACT, les lym-

phocytes T sont issus directement de la tumeur et sont donc capables d'identifier les antigènes spécifiques de celle-ci, de les reconnaître et les attaquer d'une manière ciblée et individualisée.

Les six phases de la thérapie TIL-ACT

La récolte des TIL marque la première des six phases de la thérapie TIL-ACT (figure 1). Une résection tumorale de 1–2 cm de diamètre au minimum permet de les obtenir. La pièce est scindée en plusieurs fragments (phase 2) qui sont cultivés dans un milieu de culture enrichi en interleukine-2 (IL-2), qui permet l'expansion des lymphocytes T. Cette phase dure de 11 à 35 jours. Les cellules T sont ensuite cryopréservées en attente de leur administration au patient (phase 3). Les quatrième et cinquième phases sont simultanées et nécessitent une grande coordination entre le laboratoire et la clinique: les cellules T sont décongelées et à nouveau cultivées pendant 14 jours pour une croissance d'un facteur 1'000–10'000. Le produit final est conditionné dans une poche de 300 ml environ. Des contrôles stricts de stérilité et de pureté (absence d'autres cellules) sont effectués avant l'acheminement au lit du patient. En parallèle,

le patient est hospitalisé et reçoit un traitement de conditionnement non myéloablatif mais lympho-déplétif (le patient reçoit cyclophosphamide et fludarabine à haute dose pendant 5–7 jours) qui facilitera le repeuplement clonal des cellules T. Cette phase comprend aussi une période d'aplasie similaire à celle des patients en autogreffe de cellules souches hématopoïétiques d'environ 7–10 jours. La ré-infusion du produit final a lieu dans les 24–48 heures après le régime de conditionnement. La perfusion dure environ 30 minutes sous une étroite surveillance des paramètres vitaux. L'étape suivante (phase 6) ou phase de soutien est la plus critique du traitement. Afin de stimuler les lymphocytes infusés, le patient reçoit une perfusion d'IL-2 à haute dose toutes les 8h (dépendant de sa tolérance). La toxicité par IL-2 peut se présenter sous forme d'état fébrile, frissons, hypotension, oligurie ou œdème pulmonaire, et nécessite une surveillance très étroite de l'équipe médico-infirmière. Pour une description plus détaillée des étapes de la thérapie, veuillez consulter Martins, Orcurto, Michielin, & Coukos, 2016. De plus, cette phase est accompagnée pour le patient et ses proches de sentiments partagés entre

Figure 1. Schéma représentant les différentes phases de la thérapie TIL-ACT.

l'espoir et une haute insécurité et incertitude quant au traitement encore expérimental.

Que fait-on au CHUV pour préparer les infirmières à la prise en charge des patients recevant un traitement de TIL-ACT?

Ce type de traitement est techniquement complexe et nécessite une infrastructure et des installations certifiées ainsi qu'une équipe médico-infirmière spécialisée et formée pour surveiller et gérer les toxicités associées. En 2014, le Département d'Oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a créé le Centre de Thérapies Expérimentales (CTE) et en 2016, le Service d'immuno-oncologie. Cette plateforme qui a pour objectif la recherche clinique-translationalnelle facilite un dialogue permanent entre scientifiques et cliniciens permettant le développement de thérapies innovantes dans le domaine des traitements immuno-thérapeutiques personnalisés.

« En 2018, le CHUV sera le premier hôpital en Suisse à accueillir une unité hospitalière d'immuno-oncologie spécifiquement dédiée à la prise en charge des patients oncologiques recevant un traitement ACT. »

Etant encore en phase expérimentale, ces traitements se font dans le cadre de protocoles de recherche de phase précoce. Nous participerons également courant 2018 à deux études internationales de phase 2 et de phase 3 spécifiquement pour les patients atteints de mélanome.

Préparer l'ouverture d'une unité oncologique expérimentale est complexe en termes d'organisation, de coordination, d'intégration et de formation des équipes médico-infirmière et de recherche sur le terrain. Une collaboration interprofessionnelle exemplaire est indispensable entre les différents intervenants infirmiers, médicaux, l'équipe du laboratoire de production cellulaire et les chercheurs translati-

onnels. Sur le plan infirmier, l'organisation et la gestion des rôles entre les infirmières de première ligne, les infirmières cliniciennes et les infirmières de recherche est primordiale pour une prise en charge efficiente du patient. La collaboration interdisciplinaire se prépare avec les différents rôles infirmiers et les médecins spécialisés en immuno-oncologie, les attachés de recherche du CTE pour la coordination de la recherche et de la collection des données pour chaque patient. En termes de formation, depuis deux ans, les cadres soignants ont travaillé en étroite collaboration avec les médecins responsables des protocoles de recherche ainsi que la direction des opérations du CTE à la mise en place d'un programme de formation pour les collaborateurs.

Ce programme s'adresse à l'ensemble des collaborateurs impliqués dans la prise en charge clinique des patients et de leurs proches. Il inclut un aperçu des aspects cliniques, une explication du protocole de recherche et de la préparation des cellules en laboratoire, l'explication des différentes toxicités attendues, et enfin un atelier dédié aux techniques de soins spécifiques, comme par exemple la technique de lavage de la poche infusée. Cette formation a été répétée plusieurs fois en 2017. De surcroît, afin d'assurer le transfert des connaissances dans la pratique à long terme, une formation spécifique aux bonnes pratiques cliniques (Good Clinical Practices, GCP) a été demandée à chaque membre de l'équipe soignante et de recherche et devra être mis à jour tous les deux ans.

Afin d'assurer la qualité et de la sécurité des soins, les médecins responsables et les infirmières cliniciennes ont élaboré un itinéraire clinique spécifique pour la prise en charge des patients recevant des TIL. De plus, pour soutenir les équipes pluridisciplinaires dans l'utilisation des bonnes pratiques dans leur activité quotidienne, des guidelines relatives aux toxicités de l'immunothérapie sont mises à leur disposition. Enfin divers séminaires d'analyses des pratiques entre les collaborateurs sont organisés, soutenus par les spécialistes dans le domaine des TIL.

Mais surtout l'accompagnement des soignants sera une priorité pour l'équipe d'encadrement étant donné les nouveautés à la fois dans le travail partagé avec de nouveaux acteurs tel que les infirmières de recherche, dans les aspects techniques et thérapeutiques, sans oublier les soins de support et l'aspect

éthique important dans ce contexte. En conclusion, les thérapies cellulaires adoptives représentent un nouvel axe thérapeutique pour les patients et des possibilités excitantes pour la recherche en soins infirmiers et le développement de carrière, tant dans le domaine clinique avec la gestion des patients que dans la recherche translationnelle.

> **Dre. Sara Colomer-Lahiguera,**
Post-Doctorante
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS
Université de Lausanne – UNIL

Centre hospitalier universitaire
vaudois – CHUV
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

> **Patricia DEBARGE**
Infirmière Cheffe de Service
Département d'oncologie
Centre hospitalier universitaire
vaudois - CHUV
patricia.debarga@chuv.ch

> **Bibliographie:** www.onkologiepflege.ch

Coordination des soins dans l'allogreffe

« Patient greffé et soignants : rencontre au pays des chimères »

Véronique Chapuis

Pour certains patients atteints de pathologies hématologiques malignes, la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou greffe de moelle osseuse représente la seule perspective de traitement curatif. C'est un traitement intensif et complexe dont les effets secondaires et les complications requièrent une adhésion totale du patient ainsi que ses proches.

L'allogreffe consiste à remplacer la moelle déficiente d'un patient par des cellules souches hématopoïétiques d'un donneur apparenté ou non. Ce traitement diffère de l'autogreffe par l'effet immunologique produit par les cellules d'un tiers. On parle de chimérisme chez le patient transplanté car on peut identifier et mesurer le nombre de cellules du donneur com-

paré aux siennes propres.

Le patient a souvent suivi plusieurs cures de chimiothérapies intensives, expérimenté leurs effets indésirables comme nausée, perte de cheveux, mucites. Parfois, il aura connu la rémission suivie d'une rechute, un parcours long et difficile. La greffe de cellules souches hématopoïétiques est un traitement complexe qui va bouleverser sa vie mais aussi celle des proches. Il est indispensable que le patient adhère au traitement et qu'un partenariat avec l'équipe soignante ainsi qu'avec tous les acteurs du réseau de soin se développe.

La complexité du parcours du patient depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la greffe est illustrée ci-dessous.

Figure 1: Parcours de la greffe

La procédure de greffe est divisée en cinq grandes étapes:

- > La recherche du donneur
- > L'entretien pré greffe
- > Le bilan pré greffe
- > L'hospitalisation
- > Le suivi post greffe

Interventions de soins de l'infirmier(ère) de coordination

La coordination des allogreffes peut être différente selon chaque établissement (il existe trois centres pratiquant l'allogreffe en Suisse) mais répond cependant aux mêmes nécessités d'organisation du processus de greffe : recherche d'un donneur, diffusion d'une information claire, gestion de l'hospitalisation et du suivi post greffe. La coordination potentialise l'interdisciplinarité dans les soins et à la transversalité de ceux-ci avec pour seul but de permettre une prise en charge globale et personnalisée du patient et ses proches tout au long du processus.

L'infirmier(ère)¹ de coordination intervient à chacune des étapes, de l'indication à la greffe jusqu'à la sortie en post greffe. Lorsque le diagnostic de maladie hématologique est posé, l'infirmière de coordination établit un recensement des potentiels donneurs familiaux (frère, sœur, enfants) en ayant soin de s'assurer de leur bon état de santé et qu'ils répondent aux critères du don². Lorsque la famille est proche géographiquement, l'infirmière les reçoit pour un entretien, évalue la volonté d'être donneur et effectue le groupe d'histocompatibilité (HLA) s'il y a accord. Si le donneur potentiel est éloigné, des questionnaires officiels de don du sang et l'envoi de tubes d'échantillons sont préparés. Pour le patient, la longue attente de l'identification d'un donneur apparenté ou non commence. Elle peut prendre de 1 à 3 mois.

« L'activité de coordination la plus intense se situe pendant la période pré greffe. L'évaluation du patient et de sa situation globale est un élément déterminant qui va orienter les futures interventions

de soins avec pour objectif de diminuer le risque de complications et développer l'apprentissage des auto-soins. »

Dès que le donneur est identifié, le patient, ses proches ainsi que le donneur, s'il s'agit d'un donneur familial, sont conviés à un entretien d'information avec le médecin transplantateur et l'infirmière coordinatrice.

L'infogreffe : informer et évaluer

L'entretien d'information en vue de la greffe, appelé communément infogreffe, est un moment particulièrement intense, à la fois très redouté des patients mais aussi très attendu car il représente l'espoir du dernier traitement et la guérison, même si celle-ci ne pourra être envisagée qu'après 5 ans de rémission.

L'infogreffe répond à plusieurs objectifs :

- > Reprendre la situation clinique du patient et faire une synthèse des traitements et de leurs résultats
- > Présenter les bénéfices attendus de la greffe
- > Expliquer le processus de greffe : bilan pré greffe, procédure de l'allogreffe, suivi post greffe
- > Informer sur les risques et complications possibles
- > Présenter les recommandations et les changements de comportements à mettre en place à la sortie afin de prévenir les complications

L'évaluation réalisée lors de l'entretien pré greffe a pour objectif d'identifier les points suivants :

- > Capacité du patient/son entourage à développer des stratégies d'adaptation efficaces
- > Capacité d'apprentissage du patient
- > Niveau de compréhension des principes du traitement
- > Difficultés ou freins à l'apprentissage et à la transition tant sur le plan familial, psychologique que social (aspect financier, logistique)
- > Ressources personnelles et socio-familiales du patient

Cette évaluation va permettre de développer un programme personnalisé d'éducation articulé autour

des différentes phases de la greffe. L'objectif principal est de permettre au patient de s'engager dans ce lourd traitement et de prendre une part active dans les soins grâce à une information éclairée. Ce processus est soutenu à chaque étape par une documentation adaptée et des compétences des soignants adaptées aux besoins spécifiques.

Cette première étape va demander au patient et ses proches de comprendre le processus de la greffe, d'appréhender les risques et complications possibles ainsi que d'être informé des traitements alternatifs si existants. Le niveau de stress ressenti lors de cet entretien va influencer de façon non négligeable la capacité du patient à se projeter dans ce processus. Il est courant que des patients ne se souviennent plus des thèmes abordés d'où l'importance de reprendre ceux-ci lors du bilan pré greffe et au fur et à mesure de l'hospitalisation.

L'infirmière de coordination évalue la situation globale du patient, teste ses capacités d'apprentissage et son adhésion aux contraintes et recommandations post greffe qui seront indispensables pour prévenir des complications. Elle détecte les éventuelles barrières à l'apprentissage comme la langue, vivre seul, l'âge avancé, les troubles psychiatriques. Utiliser un langage simple et compréhensible traduisant le vocabulaire médical favorise une meilleure compréhension. En effet, si certains patients ont «fouillé» internet à la recherche d'informations et pensent être familiarisés avec la technique de la greffe, d'autres n'ont jamais entendu certains termes comme GvH (graft versus host disease ou maladie greffe contre hôte) complication majeure de la greffe.

Par l'intensité de son contenu, l'entretien médico-infirmier pré greffe, peut être considéré comme une annonce de maladie grave.

La méthode EPICES (Teike Lüthi, Cantin, 2011) décrite pour l'annonce de mauvaise nouvelle peut être alors adaptée comme une stratégie pour guider l'entretien. On propose de respecter les étapes suivantes:

- > E : environnement (préparer un lieu, temps suffisant, accueil)
- > P : perception du patient (comment perçoit-il sa situation, état psychologique)
- > I : invitation (repérer les mécanismes de défenses, le niveau d'information souhaité)

- > C : connaissances (s'informer du dossier, langage clair et compréhensible)
- > E : empathie (accueillir les émotions, respecter le rythme du patient)
- > S : synthèse (résumé la procédure de greffe, proposer un agenda des différentes étapes, remise des consentements éclairés)

75% des patients résident hors du canton ne connaissent pas l'institution des HUG³ et cette rencontre est leur première visite dans ce nouvel hôpital. L'infirmière de coordination est le premier visage de l'équipe de greffe rencontré et va incarner celle-ci et « créer le liant » tout au long de la greffe. Les premières minutes vont donner la couleur à la suite du processus.

Construire une relation et communiquer

Cet entretien déterminant requiert de solides connaissances dans le domaine de l'hématologie et des compétences relationnelles expertes. Le médecin transplantateur va focaliser ses informations sur les aspects médicaux, expliquer l'indication du traitement, le conditionnement à la greffe, les effets secondaires et complications. Il s'assure de la bonne compréhension des étapes par tous les participants et parfois discute des autres options thérapeutiques lorsqu'elles existent. L'infirmière de coordination permet au patient de se projeter dans les différentes étapes du traitement par ses explications: le bilan pré greffe, l'hospitalisation et le retour à domicile ainsi que le suivi post greffe.

Le bilan pré greffe : reprendre et compléter les informations

Le bilan pré greffe est réalisé en hospitalier. Il va déterminer la situation clinique du patient ainsi que le choix du conditionnement. C'est aussi le moment de la reprise des informations données lors de la consultation pré greffe, ainsi qu'une première prise de contact avec la réalité de la greffe, la rencontre avec les médecins et soignants du service. C'est aussi le moment d'anticiper les différentes problématiques liées à la sortie post greffe, situation sociale, financière car souvent les problèmes comme les frais de transport, l'hébergement des proches deviennent une réalité concrète. Le patient prend conscience des changements qu'il devra entreprendre et qui vont remettre en question la dynamique familiale.

Coordonner les différentes étapes doit permettre au patient de franchir chacune d'elle le plus harmonieusement possible en anticipant au mieux les problèmes. Il est de ce fait important d'avoir une bonne connaissance du réseau qui s'articule autour de lui.

Pour mieux comprendre et adapter le programme d'éducation, l'infirmière peut être guidée par un modèle théorique comme celui de la transition décrit par Meleis et al., (2000). Cette auteure évoque la transition comme « un passage entre deux périodes relativement stables et durant un certain temps ». La transition concerne un individu, une famille ou une communauté (Schuhmacher et al., 1999). Ces transitions sont complexes, multidimensionnelles. Pour la personne allo greffée il peut s'agir de :

- > Changement de santé avec beaucoup d'incertitude :
 - Bien être/maladie grave/complication/retour à la santé/rechute
- > Changement du rôle social et familial lié à la maladie :
 - Perte du rôle familial
 - Changement professionnel
- > Changement dans l'environnement :
 - Changement d'alimentation/recommandations d'hygiène strictes

Envisager le futur

Pour traverser et faire face à ces transitions multiples, le patient va devoir mobiliser ses ressources, intégrer de nouvelles connaissances et développer de nouvelles compétences.

On comprend l'importance de la communication lors des interventions de soins tout au long du parcours et la nécessité d'évaluer régulièrement le vécu et le ressenti du patient afin de définir de nouveaux objectifs. Ce concept de la transition est important pour les soignants car il permet de mieux appréhender la trajectoire de maladie du patient allo greffé et le guide dans ses interventions de soins afin de mieux aider les personnes à changer leurs habitudes de vie.

La coordination consiste à communiquer les informations aux différents professionnels intervenant dans cette trajectoire et d'assurer le lien avec le patient.

Si la coordination de la greffe est efficiente en prégreffe, son rôle démontre ses limites pour la transition entre l'hospitalisation et la sortie à domicile. Les trois premiers mois sont particulièrement critiques et le patient en grande vulnérabilité, d'autant que sont greffées des personnes de plus en plus âgées. Il devient impératif de développer une approche spécialisée pour le suivi de ces personnes très fragiles lors de la réadaptation.

« Au cœur de la chimiothérapie, la nuit fut si éprouvante que toutes mes forces étaient annihilées. Mais, au matin, la vie avait permis le passage d'une rive à l'autre. Il me fallait garder le moral et l'espoir. »

Témoignage d'un patient allo greffé en 2007

> Véronique Chapuis

Infirmière coordinatrice greffe de moelle osseuse

Hôpitaux Universitaires de Genève

veronique.chapuis@hcuge.ch

> **Bibliographie:** www.soinsoncologiesuisse.ch

¹Infirmier(ère) est à considérer pour l'ensemble du texte

²https://www.blutspende.ch/fr/cellules_souches_du_sang/devenir_donneur/criteres_daptitude_au_don

³HUG: Hôpitaux Universitaires de Genève
